

BIOLOGICAL SCIENCES

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

Ашимова П.Б.

Докторант

Алматинский технологический университет

PROBIOTIC PROPERTIES OF MARE'S MILK

Ashimova P.

PhD

Almaty Technological University

Аннотация

В данной статье рассмотрены состав, свойства и энергетическая ценность кобыльего молока. Она предназначена для изучения пользы кобыльего молока для организма человека, кисломолочного напитка на основе кумыс с добавлением пробиотических культур, служащих для создания благоприятных условий для развития кишечной микрофлоры.

В статье описано, что пробиотик оптимизирует работу организма, поддерживает и регулирует физиологический баланс кишечной микрофлоры и процесс пищеварения.

Abstract

This article discusses the composition, properties and energy value of mare's milk. It is intended to study the benefits of mare's milk for the human body, a fermented milk drink based on koumiss with the addition of probiotic cultures, which serve to create favorable conditions for the development of intestinal microflora.

The article describes that the probiotic optimizes the functioning of the body, maintains and regulates the physiological balance of the intestinal microflora and the digestive process.

Ключевые слова: молочный продукт, пробиотики и пребиотики, кисломолочный продукт.

Keywords: dairy product, probiotics and prebiotics, fermented milk product.

Химический состав, свойства и энергетическая ценность молока млекопитающих зависят от вида животных, температуры окружающей среды других факторов. В состав молока всех млекопитающих входят белки, жиры, лактоза и минеральные вещества, но их количественный и качественный состав различны. Содержание белка и минеральных веществ в молоке различных животных колеблется в больших пределах. Оно выше в молоке тех животных, детеныши которых удваивают свою массу в более короткий срок. Например, теленок удваивает свою массу в среднем за 50 дней, а крольчонок — за 6. Соответственно, в молоке крольчих содержится в 5–7 раз больше белка и в 3–4 раза больше минеральных веществ, чем в коровьем. Массовая доля жира в молоке различных млекопитающих определяется условиями окружающей среды. Так, молоко северного оленя содержит много жира, так как его детеныш после рождения нуждается в большом количестве тепла и т. д. По количеству казеина и сывороточных белков молоко всех млекопитающих можно разделить на две группы: казеиновое и альбуминовое. В казеиновом молоке содержание казеина составляет не менее 75 % всех белков, в альбуминовом — не более 50–60 %. К первой группе относится молоко коровы, козы, овцы, верблюдицы, буйволицы, ко второй — кобылицы, ослицы, крольчихи, свиньи. Рассмотрим кобылье молоко, относящееся к группе альбуминов. Молоко кобылье представляет собой белую с голубым от-

тенком жидкость немного терпкого вкуса. Химический состав молока кобылы значительно отличается от химического состава молока коровы и других сельскохозяйственных животных. В нем содержится в 2 раза меньше белков и жира, почти в 1,5 раза больше молочного сахара, чем в коровьем молоке. Оно относится к так называемому альбуминовому молоку. На долю казеина в нем приходится 55–60 % общего количества белков. Поэтому при свертывании кобыльего молока не образуется полного сгустка, казеин выпадает в виде нежных мелких хлопьев. Белки молока хорошо усваиваются и имеют высокую биологическую ценность. Жировые шарики кобыльего молока более мелкие и легче перевариваются, чем жировые шарики коровьего. Жир молока легкоплавкий (температура плавления 21–23 °С), содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот. Молоко богато лизоцимом и витаминами С (240–330 мг в 1 кг), В1 и др. Кислотность молока низкая — около 6 °Т. Кобылье молоко используют для приготовления кумыса, обладающего лечебными свойствами.

Кумыс. Кисломолочный продукт смешанного молочнокислого и спиртового брожения, изготовленный сквашиванием кобыльего молока заквасочными микроорганизмами болгарской и ацидофильной молочно кислых палочек и дрожжей. В состав функциональных молочных продуктов входят пробиотики и пребиотики. Пробиотики — бифидобактерии и лактобактерии, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмы, функционирующие в

толстом кишечнике. Пробиотические продукты питания на основе живых микроорганизмов и других соединений микробного, растительного или животного происхождения, способны поддерживать и восстанавливать здоровье благодаря нормализации кишечной микрофлоры организма человека. Бифидобактерии подавляют жизнедеятельность гнилостных и болезнетворных микробов, способствуют перевариванию углеводов, образуют витамины группы В и витамин К. Лактобактерии превращают лактозу и другие углеводы в молочную кислоту, тем самым, предотвращая рост болезнетворных бактерий и грибов. При этом содержание молочнокислых микроорганизмов в готовом продукте в конце срока годности составляет не менее 10⁷ КОЕ в 1 г продукта, дрожжей — не менее 10⁵ КОЕ в 1 г продукта. Этот кисломолочный напиток издавна известен у кочевых народов Казахстана своими лечебными свойствами. Из всех кисломолочных напитков кумыс обладает наиболее ценными диетическими и ярко выраженными терапевтическими свойствами. Содержащиеся в нем молочная кислота, спирт и диоксид углерода, воздействуя на желудок и поджелудочную железу, стимулируют выделение пищеварительных соков, усиливают перистальтику кишечника. Белки кумыса находятся в частично пептонизированном и мелкодисперсном состоянии, легко всасываются и усваиваются. В кумысе микрофлора вырабатывает антибиотик низин, синтезирует витамины группы В и в несколько раз больше, чем в коровьем молоке, витамин С. Кумыс оздоравливает пищеварительный тракт, повышает тонус организма, нормализует скорость оседания эритроцитов, увеличивает содержание в крови гемоглобина, подавляет развитие туберкулезной палочки, способствует излечиванию заболеваний верхних дыхательных путей, хронических бронхитов и пневмоний. Кобылье молоко по сравнению с коровьим содержит значительно больше молочного сахара, меньше жира и белков. Казеин и альбумин в нем находятся в равных количествах, поэтому при сквашивании белок кобыльего молока не образует сгустка, а выпадает в виде рыхлых, мелких, почти неощутимых хлопьев, которые не образуют осадка; консистенция продукта остается жидкой. Для заквашивания молока применяют специальную кумысную закваску, в состав которой входят молочнокислые палочки, в небольшом количестве стрептококки и молочные дрожжи. Так как производство кумыса часто носит выраженный сезонный характер (3...5 месяцев в году),

обычно материалом для закваски служит кумыс прошлого года. Казахи и киргизы сохраняют ее годами, оставляя осени промытый и высушенный осадок кумыса, в котором микроорганизмы не теряют своей жизнеспособности до следующего кумысного сезона.

Для получения пробиотической молочной кислоты из кобыльего молока многие техногенные, биологические факторы могут снижать его качество под воздействием окружающей среды и влиять на здоровье человека: они вызывают нарушение обмена веществ в организме человека, что обуславливает развитие многих заболеваний. В связи с этим работы, направленные на научное обоснование применения пробиотических культур, способных стабилизировать физиологические процессы в организме человека, являются своевременными, поскольку регулярное употребление пробиотических кисломолочных продуктов способствует нормализации микрофлоры кишечника, препятствуя тем самым развитию иммунитета. и аллергии. и обладает противораковым эффектом.

Список литературы

1. Голубева, Л. В. Технология молока и молочных продуктов. Молочные консервы / Л. В. Голубева. — М.: Юрайт, 2020. — 3».
2. Канарейкин В.И., Канарейкина С.Г. Разработка йогурта из кобыльего молока для работников с вредными условиями труда // Электронный научный журнал. Нефтегазовое дело. 2015. № 6. С. 467480.
3. Валитова, А.А. Молочная продуктивность, состав и технологические свойства молока коров черно-пестрой породы при использовании пробиотической добавки "Ветоспорин-Актив": дис. ... канд. биол. наук: 06.02.10 / Валитова Альбина Айдаровна. - Волгоград, 2014.-151 с.
4. Fotschki J., Szyc A.M., Laparra J.M., Markiewicz L.H., Wroblewska B. Immune-modulating properties of horse milk administered to mice sensitized to cow milk // J. Dairy Sci. 2016. Vol. 99, N 12. P. 9395-9404. DOI: <https://doi.org/10.3168/jds.2016-11499>
5. Mazhitova A.T., Kulmyrzaev A.A. Determination of amino acid profile of mare milk produced in the highlands of the Kyrgyz Republic during the milking season // J. Dairy Sci. 2016. Vol. 99, N 4. P. 2480-2487. DOI: <https://doi.org/10.3168/jds.2015-9717>